

Grille d'évaluation d'un commun

La grille d'évaluation d'un commun est **le support de l'entretien** à conduire avec le porteur du commun, préalablement à l'atelier de travail collaboratif. Les différentes briques qui la composent visent **4 objectifs** principaux :

- **réaliser un état des lieux** / diagnostic partagé du commun sur la base des 3 piliers : ressource, communauté, gouvernance
- **connaître la vision** et les perspectives du commun, en le positionnant sur les phases de vies et en affinant sa typologie (projet, filière, infrastructure)
- **acculturer** le porteur de commun à toutes ces notions (par ailleurs étudiées dans le Socle de compréhension des CNM)
- **identifier ensemble des pistes de travail** pour l'atelier à venir, au regard à la fois de besoins exprimés (ou "révélés") du porteur de projet et des compétences mobilisables au sein de la Fabrique des Mobilités.

Ressource(s)

Question générale

- Caractérisation : *Pouvez-vous décrire ce que vous considérez comme la ou les ressource(s) ? Quels sont les atouts et faiblesses de la ou les ressources actuelle(s) ?*

Questions d'approfondissement

- Description générale et historique : *date de création, fondateurs, objectif(s), activités, spécificités ?*
- Qualité technique du produit : *Existe-t-il une dette technique importante ? des problématiques d'ordre technique non solutionnées ?*
- Identification et satisfaction du besoin / degré d'adoption : *À quel(s) besoin(s) / problème(s) cherchez-vous à répondre ? Connaissez-vous les utilisations actuelles de cette / ces ressource(s) ? Lesquelles sont-elles ?*

Communauté

Question générale

- Description : *Quels sont les atouts et faiblesses de la communauté actuelle ?*

Questions d'approfondissement

- Identification des membres (communauté) et parties prenantes (écosystème) : *Pouvez-vous décrire ce que vous considérez comme étant la communauté actuelle du commun ? (historique, taille, type de profils...)*
- Animation : *Comment la communauté est-elle animée ? Quels en sont les rituels / routines ? Avec quelle régularité ?*
- Engagement : *Quels sont les mécanismes de recrutement et de fidélisation des membres ?*

Gouvernance

Question générale

- Description : *Quels sont les atouts et faiblesses de la gouvernance actuelle ?*

Questions d'approfondissement

- Les règles :
 - Les rôles : *qui se charge(nt) de : contribuer (contributeur) ? valider les contributions et animer la communauté technique (animateur) ? animer la communauté projet / métier (animateur) ? déterminer les orientations stratégiques pour la poursuite du projet (opérateur) ? représenter juridiquement le commun ? faire la promotion du commun ? faire respecter les règles définies (garant) ? financer le commun (sponsor) ? voyez-vous d'autres rôles ?*
 - Licence d'accès : *les licences autour des différentes dynamiques du commun sont-elles définies ? Lesquelles ?*
 - Instances et processus de décisions : *Existe-t-il des instances / processus de décisions ? Quels sont les droits et devoirs concernant : l'accès à la ressource ; l'utilisation de la ressource ; la gestion ; la contribution ? Comment ont-ils été établis ?*
- Les moyens d'exister :
 - Structure juridique : *Existe-t-il une/des structure(s) juridique(s) ? (association, fondation, SCIC, SAS...)*
 - Équipe dédiée : *Ya-t-il des emplois salariés pour le développement du commun ?*
 - Modèle économique : *Existe-t-il un modèle de pérennité (notamment financière) ?*

Vision

Question générale

- Phase de vie : *Dans quelle phase de vie diriez-vous que le commun se situe : préfiguration, émergence, maturité ? et pourriez-vous expliquer pourquoi ?*
- Intention et choix du modèle : *Pourquoi avoir choisi d'en faire un "commun" plutôt qu'autre chose ? (solution propriétaire, start-up, etc.)*

Questions d'approfondissement

- Ambition, échelle et potentiel : *Considérez-vous que votre projet s'apparente davantage à un commun de projet (projet entrepreneurial avec volonté d'ouverture) ? de filière (mutualisation d'une ressource répondant aux besoins d'une filière ou d'un secteur) ? ou d'infrastructure (commun dont la ressource est adoptée ou a vocation à être adoptée par de très nombreux utilisateurs, posant des questions particulières de souveraineté, de gouvernance...)? Pourquoi ?*
- Perspectives : *Comment vous projetez-vous dans les prochains mois / les prochaines années avec ce commun ?*
- En prévision de l'atelier de travail : *Avez-vous d'autres remarques à formuler ? des attentes spécifiques vis-à-vis de l'atelier ?*